

VARVARIZM VA JARGONLAR: CHET TILI ELEMENTLARINING O'ZBEK NUTQ MADANIYATIGA SALBIY TA'SIRI

Yusufaliyeva Gulnora Abduraxmonovna

GDPI, Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrası o'qituvchisi

Norqo'ziyeva O'g'iloy.Orifjon qizi

GDPI boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 1-kurs talabasi

e-mail: ogiloynorqoziyeva8@gmail.com

Tel:+998939491506

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19369208>

Annotatsiya. Mazkur maqolada varvarizm va jargon tushunchalari, ularning nutqda qo'llanish xususiyatlari hamda o'zbek nutq madaniyatiga ko'rsatadigan ta'siri tahlil qilinadi. Globallashuv jarayonida chet tillari ta'sirining kuchayishi natijasida kundalik nutqda turli begona til birliklari faol qo'llanilayotgani kuzatiladi. Maqolada bunday birliklarning adabiy til me'yorlariga ta'siri, yoshlar nutqida ularning keng tarqalish sabablari hamda til madaniyatiga olib kelishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlar yoritiladi. Shuningdek, o'zbek tilining boy imkoniyatlaridan to'g'ri foydalanish, adabiy til me'yorlarini saqlash va nutq madaniyatini rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: varvarizm, jargon, nutq madaniyati, o'zbektili, chet tili elementlari, adabiy til, til madaniyati.

Аннотация. В данной статье рассматриваются понятия варваризмов и жаргонов, особенности их употребления в речи, а также их влияние на культуру узбекской речи. В условиях глобализации усиливается влияние иностранных языков, что приводит к активному использованию заимствованных слов и выражений в повседневном общении. В статье анализируются причины распространения подобных языковых явлений, особенно среди молодежи, а также их влияние на нормы литературного языка. Кроме того, предлагаются некоторые рекомендации по сохранению норм литературного узбекского языка и развитию культуры речи.

Ключевые слова: варваризм, жаргон, культура речи, узбекский язык, элементы иностранного языка, литературный язык.

Annotatsion. This article analyzes the concepts of barbarisms and jargon, their usage in speech, and their influence on Uzbek speech culture. In the context of globalization, the influence of foreign languages has increased, which leads to the active use of borrowed words and expressions in everyday communication. The article discusses the reasons for the spread of such linguistic phenomena, especially among young people, and examines their impact on the norms of the literary language. In addition, several recommendations are proposed for preserving the norms of the Uzbek literary language and improving speech culture.

Keywords: barbarism, jargon, speech culture, Uzbek language, foreign elements, literary language.

Til – har bir xalqning ma'naviy boyligi va madaniy merosining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. O'zbek tili asrlar davomida shakllangan boy leksiktizimga ega bo'lib, xalqning tafakkuri, tarixi va madaniyatini o'zida mujassam etadi. Biroq zamonaviy jamiyatda globallashuv jarayoni tezlashgani sari turli tillarning o'zaro ta'siri kuchayib bormoqda. Bu jarayon bir tomondan madaniy aloqalarni kengaytirsa, ikkinchi tomondan milliy tilning ayrim xususiyatlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Bugungi kunda internet, ijtimoiy tarmoqlar, ommaviy axborot vositalari va zamonaviy texnologiyalar ta'siriyatida o'zbek nutqida turli chet tilga oid so'z va iboralar keng qo'llanmoqda. Bunday holat, ayniqsa, yoshlar nutqida yaqqol namoyon bo'ladi. Natijada nutqda varvarizm va jargonlar soni ortib bormoqda. Ushbu maqolada ana shu hodisalarning mohiyati va nutq madaniyatiga ta'siri tahlil qilinadi.

Tilshunoslikda varvarizm atamasi nutqda zaruriy ehtiyoj bo'lmagan holda chet tilga mansub so'z yoki iboralarni qo'llashni anglatadi¹. Bunday so'zlar ko'pincha adabiy til me'yorlariga mos kelmaydi yoki ularning o'zbek tilida aniq muqobili mavjud bo'ladi. Masalan, kundalik muloqotda “ok”, “super”, “sorry”, “bye”, “online”, “status” kabi birliklar tez-tez uchraydi. Aslida o'zbek tilida bu so'zlarning muqobillari mavjud: “yaxshi”, “zo'r”, “kechirasiz”, “xayr”, “tarmoqda”, “holat” kabi. Shunga qaramay, ayrim kishilar nutqni zamonaviy yoki qiziqarli ko'rsatish maqsadida chet so'zlardan foydalanishni afzal ko'rishadi.

Jargon – muayyan ijtimoiy guruh, kasb egalari yoki yoshlar orasida qo'llanadigan o'ziga xos so'z va iboralar majmuasidir². Jargon birliklari ko'pincha norasmiy nutqda qo'llanadi. Masalan, yoshlar nutqida “gap yo'q”, “temada”, “krutoy”, “top”, “bomb” kabi iboralar uchraydi. Bunday birliklar muloqotni jonli va qiziqarli qilishi mumkin, biroq ularning haddan tashqari ko'p ishlatilishi nutqning adabiylikini pasaytiradi. Ayniqsa rasmiy nutq yoki ilmiy matnlarda bunday birliklardan foydalanish maqsadga muvofiq emas.

Varvarizm va jargonlarning ortiqcha qo'llanishi nutq madaniyatiga bir qator salbiy ta'sirlar ko'rsatadi. Birinchidan, bu holat adabiy til me'yorlarining buzilishiga olib kelishi mumkin. Ikkinchidan, o'zbek tilidagi boy sinonimik imkoniyatlardan foydalanish cheklanadi. Natijada milliy tilning ifoda imkoniyatlari torayib boradi. Uchinchidan, yoshlar nutqida sodda va qisqa ifodalar ko'payib, nutq mazmun jihatdan kamroq boy bo'lib qolishi mumkin. Bu esa umumiy nutq madaniyatining pasayishiga olib keladi. Bu borada zamonamizning atoqli olimi Nizomiddin Mahmudov tilshunoslikda varvarizmlar deb yuritiladigan boshqa til birliklarini o'zbek tiliga o'zlashgan, adabiy tilning leksik me'yorlari sirasidan o'rin olgan chet so'zlardan farqlash kerakligini ta'kidlaydi. Uning fikricha har qanday chet so'z emas, balki faqat varvarizmlar nutqning soflikini buzadigan unsurlar sifatida qaraladi³. Til madaniyatini rivojlantirish uchun, avvalo, ta'lim tizimida nutq madaniyatiga ko'proq e'tibor qaratish zarur. Maktab va oliy ta'lim muassasalarida o'zbek adabiy til me'yorlarini o'rgatish muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, ommaviy axborot vositalari, jurnalistika va ijtimoiy tarmoqlarda adabiy tilga amal qilish ham muhimdir. Yoshlar orasida o'zbek tilining boy imkoniyatlarini targ'ib qilish, milliy tilga hurmat tuyg'usini shakllantirish til madaniyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, varvarizm va jargonlar til taraqqiyotida ma'lum darajada tabiiy hodisa bo'lishi mumkin. Biroq ularning haddan tashqari ko'p qo'llanishi o'zbek nutq madaniyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli har bir kishi nutqida adabiy til me'yorlariga rioya qilishi, o'zbek tilining boy imkoniyatlaridan to'g'ri foydalanishi muhimdir.

¹ Mahmudov N. Nutq madaniyati va davlat tili. – Toshkent: O'zbekiston, 2018

² Yo'ldoshev B. O'zbek tilining stilistikasi. – Toshkent: Fan, 2010

³ Mahmudov N. “O'qituvchi nutqi madaniyati”. Toshkent; Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasi nashriyoti, 2007

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining davlat tilini rivojlantirishga oid qarorlari va hujjatlari. – Toshkent, 2021.
2. Hojiyev A. O'zbek tili leksikologiyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2006.
3. Karimov B. Zamonaviy o'zbek tilida leksik jarayonlar. – Toshkent: Fan, 2022.
4. Mahmudov N. Nutq madaniyati va davlat tili. – Toshkent: O'zbekiston, 2018.
5. Mahmudov N. “O'qituvchi nutqi madaniyati”. Toshkent; Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasi nashriyoti, 2007.
6. Nurmonov A., Mahmudov N. O'zbek tilshunosligi nazariyasi. – Toshkent: Innovatsiya, 2020.
7. Rahmatullayev Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: Universitet, 2012.
8. Yo'ldoshev B. O'zbek tilining stilistikasi. – Toshkent: Fan, 2010.
9. Yusufaliyeva, G. (2025). Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish. MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI JURNALI, 3(5).
10. www.lex.uz – O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari milliy bazasi.
11. www.google.scholar.com – Tilshunoslik bo'yicha zamonaviy ilmiy maqolalar.
12. www.ziyonet.uz – O'zbek tili va nutq madaniyati bo'yicha ilmiy maqolalar.